

Studi Ekologi *Eurycoma longifolia* (Pasak Bumi) Sebagai Obat Anti Osteoporosis

Anita Mayang Sari (1910421026) Jurusan Biologi, Fakultas MIPA Universitas
Andalas, Padang.

Kawasan hutan tropis Indonesia merupakan sumber daya tumbuhan obat, baik yang telah maupun belum dibudidayakan. Salah satu jenis tumbuhan obat yang terdapat di hutan dan berpotensi dimanfaatkan adalah pasak bumi (*Eurycoma longifolia*). Menurut Olwin dan Wales (2005:1), akar pasak bumi secara tradisional dikonsumsi masyarakat sebagai: tonikum pascapartum, anti mikroba, anti hipertensi, anti inflamasi, antipiretik, anti tumor, anti osteoporosis, mengobati sakit perut, malaria, dan disentri. Penyakit osteoporosis adalah salah satu masalah kesehatan yang ditandai dengan menurunnya kepadatan atau densitas tulang (Jayusman et.al 2018). Berdasarkan pernyataan diatas, untuk menunjang pengetahuan dan penambahan wawasan mengenai potensi dan ekologi *Eurycoma longifolia* di habitat alamnya serta pemanfaatannya oleh masyarakat sebagai zat obat untuk osteoporosis serta dapat menambah informasi guna menunjang program eksplorasi tumbuhan obat di Indonesia. Hal tersebut yang melatar belakangi penulisan artikel ilmiah ini.

Menurut Heriyanto et al. (2006) pasak bumi dapat tumbuh pada kondisi lahan yang memiliki kemiringan 15-45%. Habitat pasak bumi merupakan hutan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan tanahnya tidak pernah tergenang air, datar tetapi lebih disukai kondisi tanah yang miring, aerasi baik atau banyak mengandung pasir. Pada tingkat semai, tumbuhan ini banyak dijumpai mengelompok di bawah tajuk hutan. Tumbuhan muda tidak menyukai cahaya langsung yang terlalu banyak, tetapi memerlukan cahaya langsung sejak tumbuhan memasuki tingkat pohon. Suhu rata-rata yang efisien terhadap pertumbuhan pasak bumi pada rata rata suhu harian 25,07°C dan kelembaban udara 91,49°C. Tanaman pasak bumi sering dijumpai pada punggung bukit atau daerah berlereng. Pasak bumi tumbuh dengan baik pada tanah yang masam, berpasir dan miskin unsur hara (Hasibuan et al. 2016).

Menurut Rifai (1975), pasak bumi pada umumnya berbentuk semak atau pohon, tingginya dapat mencapai 10 m, berdaun majemuk menyirip ganjil, batangnya berwarna kuning, kulit batang keras, dan rasanya sangat pahit. Pada pasak bumi terkandung eurikomalakton, eurikomanol, eurikomalakton A dan B, dehidrokomalakton, eurikomanon, eurikomanol, benzokuinon, saponin, dan asam lemak sterol ester serta beberapa jenis sterol, yaitu sitosterol dan stigmasterol. *Eurycoma longifolia* menghasilkan berbagai senyawa metabolit sekunder diantaranya eurycomanone, coumarin dan quassinoids. Bioaktivitas dari *Eurycoma longifolia* telah teruji sebagai anti osteoporosis, antimikroba, antikanker,

angiogenesis dan hepatoprotektif (Marina, 2019).

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat berhubungan dengan senyawa bioaktifnya dan sebagian besar tumbuhan memproduksi senyawa bioaktif yang beragam antara satu organ dengan organ yang lain. Akar *Eurycoma longifolia* memiliki kandungan utama eurycomanone (Ahmad *et al.* 2018), quassinoids, coumarin dan glikosid (Chan *et al.* 2013), senyawa fenolik, tanin, 9-hydroxy chaton-6-one, 14, 15 β dihidrokxyklaneanone dan triterpen (George *et al.* 2018) *Eurycoma longifolia* dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk mencegah dan mengobati osteoporosis pada pria tanpa efek samping yang terkait dengan testosteron (Effendy *et al.* 2012).

Penelitian ekstrak pasak bumi sebagai anti osteoporosis telah banyak dilakukan diantaranya oleh Thu *et al.* (2017), Jayusman *et al.* (2018) dan Ramli *et al.* (2012). Tumbuhan pasak bumi dapat memperbaiki regenerasi tulang di satu sisi dan menekan diferensiasi osteoklas di sisi lain mungkin memiliki nilai terapeutik yang besar dalam mengobati osteoporosis dan penyakit erosif tulang lainnya seperti rheumatoid arthritis dan metastasis yang terkait dengan pengeroposan tulang (Thu *et al.* 2017). *Eurycomanone* diduga merupakan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas anti osteoporosis jika digunakan dalam dosis tinggi sekitar 90 mg/kg (Ramli *et al.* 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Samiulla, D.S. Teh B.P., M.Zolkifli, N.A., Muhammad A. Matom, E., Zulkapli, A., Abdullah N.R., Ismail, Z., and Mohammed A.M.F (2018). *Bioavailability of Eurycomanone in its pure form and in a standardised Eurycoma longifolia Water Extract. Pharmaceutics.* 10 : 1-16.
- Chan, K.L., Low, B.S., and Ho, D.S.S (2013). *Polar Organic Eurycoma longifolia. Patent Application Publication.* Pub. No. US 2013/004602 A.
- E. Bedir, H. Abou Gazar, J.N gwendson, I.A. Khan, Chem. Phar., Bull. (2003) 1301.
- Effendy, N.M Mohammed, N., Muhammad, I.N, and Shuid, A.N. 2012. *Eurycoma longifolia : medical plant in the prevention and treatment of male osteoporosis due to androgen deficiency. Hindawi Publishing Corporation Evidence Based Complementary and Alternative Medicine Article.*
- Ganda PP, Manalu W, Handharyanti E, Chairul 2011. *Aktivitas Hepatoprotektor Ekstrak Metanol Akar Pasak Bumi dan Fraksi-Fraksi Turunannya.*Jurnal Veteriner, 12(4) : 319-325.
- George, A., Kawasaki, Y., and Abas, A. 2018. *Eurycoma longifolia* extract and its use in enhancing and/or stimulating imfolia. *Journal of King Saud University Science* 27 : 23-30.
- Gunawan, Didik. 2005. *Ramuan Tradisional Untuk Keharmonisan Suami Istri.*

Jakarta: Penebar Swadaya.

- Hasanah, Nurul, Marsetyawan HNE Soesatyo dan Mustofa. 2006. *Pengaruh Pemberian Ekstrak Metanol Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack) Pada Aktivitas Fagositosis Makrofag Peritoneal Mencit Terhadap Infeksi*. Jurnal Sains Kesehatan. Universitas Gadjah Mada.
- Hasibuan S, Suhesti E, Insusanty E. 2016. *Kajian Ekologi Pasak Bumi Eurycoma longifolia dan Pemanfaatan Oleh Masyarakat Di Sekitar Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Jurnal Kehutanan, 11(2) :34-36.
- Heyne, K. 1950. *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Terjemahan 1987. Jakarta : Yayasan Sarana Wana Jaya.
- Indriyanto, 2006. *Ekologi Hutan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Jayusman, P.A. Mohammed, N. and Shuid, A.D (2018). *The effects of quassinoid-rich Eurycoma longifolia extract on bone turnover and histomorphometry indices in the androgen deficient osteoporosis rat model*. *Nutrients*. 10 : 799 ; doi.
- Mariana, Silalahi. 2019. *Hubungan Pemanfaatan Tumbuhan Pasak Bumi Sebagai Obat Tradisional dan Bioaktivitasnya*. Medan : Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA Vol 10(2) : 109-121.
- N.M. Heriyanto, Reny Sawitri, dan Endro Subiandono. 2002. *Jurnal Kajian Ekologi dan Potensi Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack.) di Kelompok Hutan Sungai Manna-Sungai Nasal, Bengkulu*. Bogor : Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam.
- Odum, Eugene P. 2001. *Dasar-dasar Ekologi*. Yogyakarta : UGM university Press.
- Olwin, Nainggolan dan J W Simanjuntak. 2005. *Pengaruh Ekstrak Etanol Akar Pasak Bumi*. Jurnal Cermin Kedokteran. No 146:1-4
- Ramli, R. Khamis, M.F., and Shuid A.N., 2012. *Bone micro assessments in an orchidectomized rat model supplemented with Eurycoma longifolia*. *Hindawi Publishing Corporation Evidence Based Complementary and Alternative Medicine Article*.
- Rifai, M.A. 1975. *Data-data botani pasak bumi*. Herbarium Bogoriense. LIPI. Bogor
- Thu, H.E., Hussain, Z., Mohammed I.N., and Shuid A.N. 2017. *Eurycoma longifolia, a promising suppressor of RANKL induced differentiation and activation of osteoclasts : An in vitro mechanistic evaluation*. *Journal of Ayurveda and Integrative Medicine* xxx : 1-11.
- Zuhud, E.A.M. dan Haryanto. 1991. *Pelestarian Pemanfaatan Obat dari Hutan Tropis Indonesia*. Bogor : Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB.